

ISBE Newsletter
Digital Health

Esta Newsletter (NL) surge de uma colaboração entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência (ISBE) e a Cochrane Portugal com o objetivo disponibilizar informação sobre a área da saúde digital, com base na melhor evidência científica disponível. Tratando-se de uma área recente e em constante evolução, esta publicação quinzenal inclui a análise de um estudo relevante, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, tal como a explicação de um termo técnico e a referência a uma ou duas notícias relevantes. A NL inclui ainda a divulgação de atividades do ISBE que possam ser do interesse dos leitores. O objetivo é de permitir a atualização de conhecimentos na área. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Análise de suscetibilidade dos LLMs à desinformação médica

Referência: Omar, M., Sorin, V., Wieler, L. H. et al. (2026). *Mapping the susceptibility of large language models to medical misinformation across clinical notes and social media: A cross-sectional benchmarking analysis. Lancet Digital Health, 8, 100949*. <https://doi.org/10.1016/j.landig.2025.100949>

Análise do estudo: Este estudo de benchmarking transversal avaliou a suscetibilidade de 20 grandes modelos de linguagem (LLMs) à desinformação médica através de uma análise de mais de 3,4 milhões de prompts baseados em três fontes principais de dados: diálogos de fóruns públicos e redes sociais (Reddit), notas de alta hospitalar reais (da base MIMIC-IV) nas quais foram inseridas recomendações falsas, e 300 vinhetas clínicas simuladas validadas por médicos, com o objetivo de medir a frequência com que esses modelos aceitam ou rejeitam conteúdos médicos fabricados, e testar também se o enquadramento das mensagens através de dez falácias lógicas comuns — como apelos à autoridade, emoção ou popularidade — alteraria o comportamento e a deteção de erros pela inteligência artificial. Os resultados indicaram que os LLMs aceitaram dados fabricados em 31,7% dos *prompts* neutros, com uma vulnerabilidade significativamente maior em notas hospitalares (46,1%) do que em conteúdos de redes sociais (8,9%). De forma contraintuitiva, o uso de falácias lógicas reduziu a suscetibilidade na maioria dos casos; por exemplo, o apelo à popularidade diminuiu a taxa de aceitação em quase 20 pontos percentuais. Enquanto modelos como o GPT-4o apresentaram a maior robustez geral, outros modelos menores ou ajustados especificamente para a área médica mostraram-se mais vulneráveis à prosa clínica autoritária.

Aplicação prática: Este estudo sublinha a necessidade crítica de implementar salvaguardas sensíveis ao contexto e mecanismos de fundamentação em factos (*fact-grounding*) em ferramentas de sumarização de notas clínicas, uma vez que a linguagem formal e autoritária é a que mais facilmente engana os modelos. Para sistemas de apoio ao paciente, é essencial calibrar os *chatbots* para filtrar desinformação sem desvalorizar as preocupações genuínas dos utilizadores, possivelmente utilizando técnicas de "imunização" que treinam os modelos para reconhecer padrões de falsidade. Além disso, os criadores de modelos devem adotar protocolos de avaliação que incluam testes de enquadramento retórico e falácias lógicas, indo além da simples verificação de precisão factual.

Termo técnico explicado: Um **Modelo de Linguagem Ampla** (LLM) é um tipo de modelo computacional desenhado para realizar tarefas de processamento de linguagem natural. O LLM adquire as suas capacidades através da aprendizagem semi ou auto supervisionada das relações estatísticas entre grandes quantidades de texto durante o seu processo de treino. Dadas as suas características generalistas, esses modelos estão a ser ativamente integrados no setor da saúde em vários contextos, desde o apoio à decisão clínica dos profissionais de saúde até à orientação de triagem de doentes.

Notícias: [Investigadores detalham novas formas de corromper LLMs](#) | [OpenAI lança ChatGPT Health](#)

Divulgação ISBE: A Saúde Digital é uma das áreas de investigação do ISBE, caso tenha interesse em desenvolver algum trabalho na área, pode enviar e-mail para isbe@isbe.research.ulisboa.pt

Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso, António Vaz Carneiro

Ficha técnica - Autores: Membros do ISBE | Comunicação: Elena Shibaeva

Contacto: isbe@isbe.research.ulisboa.pt | Arquivo da NL disponível em: <https://isbe.research.ulisboa.pt> e <https://portugal.cochrane.org>